

ФУҚАРОЛИК МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА ИШЛАРНИ ЮРИТИШ ВА ТАШКИЛ ЭТИШГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Н.А.Абдуллаев

Ўзбекистон Республикаси Криминология
тадқиқот институти мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17588645>

Фуқароликка доир ишларни юритишда давлат бошқаруви органлари давлат ва шахс манфаатлари ўртасидаги мувозанатни сақлашга хизмат қилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Ҳаммамиз яхши тушунамизки, қонунларни қабул қилиш – бу ишнинг бир қисми, холос. Асосий масала – қонунларнинг мазмун-моҳиятини халқимизга ва масъул ижрочиларга ўз вақтида етказиш, уларнинг ижросини тўғри ташкил этиш ҳамда қонун талабларига қатъий амал қилишни таъминлашдан иборатдир”.

Ана шу талабдан келиб чиққан ҳолда, давлат ва жамиятнинг ривожланиши учун шароитлар яратиш, аҳолини давлат органларидан, давлатдан рози бўлиб яшашлари учун уларнинг муаммоларини ўрганиш, қўйлайликлар яратиш, Ўзбекистон Республикасида истиқомат қилаётган ҳар бир шахснинг манфаатларидан келиб, масаланинг ечимини топиш – ҳар биримизнинг асосий бурчимиздир.

Шу ўринда фуқаросизликни қисқартириш, фуқаролик масалаларига доир ишларни юритиш соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солиш муҳим аҳамият касб этади.

Фуқаросизлик, фуқаролиги бўлмаган шахс мақоми – одатда миграция жараёнлари натижасида юзага келади. “Миграция” атамаси латинча “migratio” сўзидан олинган бўлиб, аҳолининг мамлакат доирасида бир жойдан бошқа бир жойга ёки бир мамлакатдан бошқа мамлакатга кўчиши ёки кўчириш маъноларини англатади.

Миграцияни тартибга солилмаганлиги, фуқаролиги бўлмаган ва ҳуқуқлари чекланган шахсларнинг кўпайиши замонавий дунёда ҳеч бир давлатга маъқул эмас. Шунинг учун С.Фролов мигрантлар тоифасини жамиятнинг “энг паст қатлами” даражасига киритади. Чунки мигрант фуқаролиги бўлмаса, ҳар қандай юқори билим ёки касбий маҳорат даражасига эга бўлишидан қатъий назар, унинг жамиятдаги ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий имконият ва имтиёзлари чекланади. Шу сабабли мигрантликнинг тўлиқ ҳуқуқий муҳофаза қилиниши, унинг янги ёки ўзи доимий яшаб келаётган давлат фуқаросига айланиши билан чекланади. Баъзи

давлатларда бу жараён жуда осон ва тез амалга ошса, ошқаларида секин, узой қиллар давом этади.

Айрим давлатларда эса фуқароликни олишнинг деярли имкони йўқ, фақатгина жуда оз миқдорда омади чопган кишилар бу шарафга муяссар бўлиши мумкин. Хориж тажрибасида фуқаролиги бўлмаган шахсларни фуқароликка қабул қилиш иккита муқобил тамойиллардан келиб чиқиб қўлланилади.

Биринчидан, бу – “қондошлик” тамойили. Бу тамойилга кўра, фуқароликни олмоқчи бўлган шахс мазкур мамлакат фуқаросининг авлодларидан бири бўлиши керак.

Иккинчидан, “Ер қонуни” тамойили асосида амалга оширилади. Унга кўра, фуқароликни олмоқчи бўлган киши шу мамлакат ҳудудида туғилган бўлиши керак.

Жумладан, Германия Федератив Республикасида 2000 йилларга қадар “қондошлик” тамойили амал қилиб келган. Фақатгина шу давлат фуқаросининг авлодларига фуқаролик берилиб, ушбу давлатга иш излаб келиб яшаб қолган бошқа миллат вакилларига (Туркия, Шарқий Европа давлатлари фуқаролари кўпчиликти ташкил этган), уларнинг шу ерда туғилган ва ўсиб вояга етган фарзандларига, ҳатто набираларига ҳам Германия фуқаролигини берилмаган.

Бироқ, кейинчалик олиб борилган ислоҳотлар натижасида янги аср бошида Германия ташқарисидан келган бошқа халқларга ҳеч қандай тўсиқларсиз фуқаролик бериш масаласи кўриб чиқилди.

Иккинчи тамойил, яъни “Ер қонуни” асосида аввалига мигрант мақомига эга бўлган шахсларга фуқаролик берадиган давлатларга Австралия, Канада, Буюк Британия, АҚШ каби мамлакатларни киритишимиз мумкин. Ушбу давлатларнинг қонунчилигига кўра, ҳар қандай “расмий иммигрант” ҳуқуқини олган шахснинг шу давлатда туғилган фарзандига тўғридан-тўғри фуқаролик берилади.

Фуқароликни талаб қилишнинг асосий тамойили қандай бўлишидан қатъий назар кўпчилик давлатлар мигрантларга маълум йилдан кейин фуқароликни олишга рухсат беради. Фақат уни қўлга киритилиш муддатида фарқ бўлиши мумкин.

Масалан, Австралия ва Канадада фуқароликни олиш учун уч йил вақт кетса, Австрия ва Германияда бунинг учун ўн йил кутишга тўғри келади.

Умуман, турли давлатларда мигрантларнинг фуқароликни қўлга киритиши, нафақат бошқарув тизимидаги қонунлар билан, балки

фуқаролик учун талаб этиладиган мезонлар билан ҳам бир-биридан фарқ қилади.

Бундан ташқари, айрим давлатларда киритилган инвестициялар миқдори ҳам фуқаролик олиш учун асос сифатида кўрсатиб ўтилган.

Мисол учун, Австрия – 10 миллион евро, Мальта– 800 минг евро, Болгария – 550 минг евро, Черногория – 350 минг евро ва Туркия – 250 минг евро инвестиция киритган шахсларга ўз фуқаролигини тақдим этиши мумкин. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги эса қуйидаги ҳолларда олинади: туғилганлик бўйича; бола фарзандликка олинганда; Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигига қабул қилиш ва уни тиклаш натижасида.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларида ва ушбу Қонунда назарда тутилган бошқа асосларга кўра ҳам олинishi мумкин.

Мамлакатимизда фуқаролик олиш билан боғлиқ жараён узоқ йиллар мавҳумликни бошдан кечиргани сир эмас. Юртимизда ўн, йигирма йиллаб яшаган, ҳатто шу ерда туғилиб ўсган, аммо фуқаролик олмаган шахслар кўпчиликни ташкил этар эди. Улар шу юртда эл қатори яшаса-да, ҳамма фойдаланган ҳуқуқлардан фойдалана олмас эди. Зотан, фуқаролиги бўлмаган шахс кўплаб ҳуқуқлардан фойдалана олмайди.

Кейинги йилларда ушбу соҳада рўй берган ўзгаришлар минглаб юртдошларимиз ҳаётида туб бурилишлар ясади. 2016 йил декабрь ойидан буён Президентимиз Шавкат Мирзиёев фармонлари билан 20 минг нафардан ортиқ шахс Ўзбекистон фуқаролигига қабул қилинди (Мустақилликнинг бошидан 2016 йилга қадар эса 482 нафар шахсга фуқаролик берилган).

Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан 2020 йилда 1995 йилгача юритимизга кўчиб келганларга Ўзбекистон фуқаролигини тўғридан-тўғри бериш тартиби белгиланди. Бу билан 50 минг нафардан ортиқ шахсга фуқаролик олиш имконияти яратилди.

2021 йилдаги Президентимизнинг Мурожаатномасида, бу ишлар давом эттирилиши қайд этилди. 2005 йилгача мамлакатимизга келиб доимий яшаётган, фуқаролиги бўлмаган шахсларга ҳам тўғридан-тўғри Ўзбекистон фуқаролиги бериш таклиф этилди. Бу билан яна 20 минг аҳоли Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлиш имкониятига эга бўлди.

Қолаверса, ўн беш йил давомида муқим яшаган фуқаролиги бўлмаган шахсларга тўғридан-тўғри Ўзбекистон фуқаролигини беришнинг доимий тартиби жорий қилинди.

2020 йил 13 мартдаги “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги Қонун фуқаролик билан боғлиқ муносабатларни тартибга солди. Муҳими, қонунда фуқаролик тушунчаси аниқлаштирилди.

Унга кўра, Ўзбекистон Республикасида фуқаролик шахсининг давлат билан ўзаро ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги йиғиндисидан ифодаланадиган ҳамда инсон қадр-қиммати, асосий ҳуқуқлари ва эркинликларини эътироф этиш ҳамда ҳурмат қилишга сиёсий-ҳуқуқий алоқасини белгилайди.

Яна шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикасида фуқаролик масалалари мутлақо янги – фуқароликка тан олиш институти жорий этилиб, бундай тажриба дунё давлатларининг ҳеч бирида кузатилмаган.

Жумладан, 2005 йил 1 январга қадар Ўзбекистон Республикасида доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинган ҳамда муқаддам чет давлат фуқаролигида бўлмаган шахс хоҳиш билдирган тақдирда, Ўзбекистон Республикасининг фуқароси деб тан олинади. Ўзини Ўзбекистон Республикасининг фуқароси деб тан олиш тўғрисидаги ариза билан мурожаат қилган кунга қадар Ўзбекистон Республикасида камида ўн беш йил доимий яшаб келаётган ва мазкур давр мобайнида чет давлат фуқаролигида бўлмаган шахс Ўзбекистон Республикасининг фуқароси деб тан олинади.

Ота-онасидан бири (ёлғиз отаси ёки онаси) Ўзбекистон Республикасининг фуқароси деб тан олинган, чет давлат фуқаролигини қабул қилмаган ва Ўзбекистон Республикасида яшаб келаётган бола хоҳиш билдирган тақдирда, Ўзбекистон Республикасининг фуқароси деб тан олинади.

Ушбу Қонун 5-моддасининг иккинчи қисмида ҳамда мазкур модданинг биринчи ва иккинчи қисмларида назарда тутилган фактларни тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлмаган тақдирда, ариза берувчи ушбу фактларни суд тартибида аниқлаши мумкин.

Бола ўзининг туғилган жойидан қатъи назар, агар туғилган пайтида:

а) ота-онаси (ёлғиз отаси ёки онаси) Ўзбекистон Республикаси фуқаролари бўлса;

б) унинг ота-онасидан бири Ўзбекистон Республикаси фуқароси, бошқаси эса фуқаролиги бўлмаган шахс бўлса ёки бедарак йўқолган деб топилган ёхуд унинг турган жойи номаълум бўлса;

в) унинг ота-онасидан бири Ўзбекистон Республикаси фуқароси, бошқаси эса чет давлат фуқароси бўлса, туғилганлик бўйича Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини олади.

Ушбу мода биринчи қисмининг “в” бандида назарда тутилган ҳолда боланинг Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини олиши фақат Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлган ота-онасининг ёхуд бошқа қонуний вакиллариининг илтимосномасига биноан амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида туғилган, ота-онаси (ёлғиз отаси ёки онаси) фуқаролиги бўлмаган шахслар бўлган бола туғилганлик бўйича Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини олади.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида турган, ота-онаси номаълум бўлган бола Ўзбекистон Республикаси фуқаросидир.

Отаси ёхуд онаси Ўзбекистон Республикасининг фуқароси бўлган болага оталик ёхуд оналик белгиланган ёки тан олинган тақдирда, бола, туғилган жойидан қатъи назар, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигини олади.

Ўзбекистон Республикаси фуқаролари томонидан фарзандликка олинаётган, чет давлат фуқароси бўлган ёхуд фуқаролиги бўлмаган шахс бўлган бола Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини олади.

Бири Ўзбекистон Республикаси фуқароси, бошқаси эса фуқаролиги бўлмаган шахс бўлган эр-хотин томонидан фарзандликка олинаётган, чет давлат фуқароси бўлган ёхуд фуқаролиги бўлмаган шахс бўлган бола Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини олади.

Бири Ўзбекистон Республикаси фуқароси, бошқаси эса чет давлат фуқароси бўлган эр-хотин томонидан фарзандликка олинаётган, чет давлат фуқароси бўлган ёхуд фуқаролиги бўлмаган шахс бўлган бола фарзандликка олувчиларнинг ўзаро келишувига кўра Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини олади.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигига қабул қилиш: умумий тартибда; соддалаштирилган тартибда; алоҳида тартибда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигига қабул қилишнинг умумий тартиби чет давлат фуқаросига ёки фуқаролиги бўлмаган шахсга нисбатан қуйидаги ҳолларда амалга оширилади, агар у: а) чет давлат фуқаролигидан чиқишни расмийлаштирган бўлса; б) фуқаролиги бўлмаган шахсга яшаш гувоҳномаси олинган кундан эътиборан ва Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигига қабул қилиш тўғрисидаги илтимоснома

билан мурожаат қилган кунга қадар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида узлуксиз беш йил давомида доимий яшаб келаётган бўлса; в) тирикчиликнинг қонуний манбаига эга бўлса; г) Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига риоя этиш мажбуриятини ўз зиммасига олса; д) давлат тилини мулоқот қилиш учун зарур даражада билса ва ҳ.к. Давлат тилини билиш даражасини аниқлаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

Ушбу модда биринчи қисмининг “б” бандида назарда тутилган шарт Ўзбекистон Республикасида туғилган ва яшаб келаётган ёки Ўзбекистон Республикаси фуқароси билан никоҳда бўлган ва никоҳ тузилганидан кейин Ўзбекистон Республикаси ҳудудида турмуш ўртоғи билан биргаликда узлуксиз уч йил давомида яшаб келаётган фуқаролиги бўлмаган шахсга нисбатан татбиқ этилмайди.

Бунда, агар фуқаролиги бўлмаган шахс бир йил ичида Ўзбекистон Республикасидан ташқарига жами бир юз саксон уч кундан ортиқ бўлмаган муддатга чиққан бўлса, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яшалган муддат узлуксиз деб ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигига қабул қилишнинг соддалаштирилган тартиби чет давлат фуқароси бўлган ёки фуқаролиги бўлмаган шахс ҳисобланган ватандошга нисбатан қуйидаги ҳолларда амалга оширилади, агар у:

а) Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яшайдиган ва Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлган, насл-насаб шажараси бўйича тўғри туташган лоқал битта ўзидан олдинги қариндошга эга бўлса;

б) тирикчиликнинг қонуний манбаига эга бўлса;

в) Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига риоя этиш мажбуриятини ўз зиммасига олса;

г) давлат тилини қонунчиликда белгиланган тартибда мулоқот қилиш учун зарур даражада билса.

Ушбу мода биринчи қисмининг “а” бандида назарда тутилган шарт илм-фан ва илмий фаолият, техника, маданият ҳамда спорт соҳасида ката ютуқларга эга бўлган, шунингдек Ўзбекистон Республикаси учун манфаатли касбга ёхуд малакага эга бўлган ватандошга ва (ёки) унинг оила аъзоларига нисбатан ҳисобга олинмаслиги мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Фуқаролик масалалари комиссияси материалларни кўриб чиқади ва Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигини ушбу модданинг биринчи ва иккинчи

қисмларида кўрсатилган шахсларга бериш мақсадга мувофиқлиги тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентига таклифлар киритади.

Қабул қилинган қарор асосида шахсга Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини бериш тўғрисида кафолат хати берилади, агар ушбу шахс фуқароси бўлган давлат фуқаролигидан чиқадиган бўлса.

Кафолат хатининг амал қилиш муддати бир йил. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Фуқаролик масалалари комиссиясининг қарорига биноан кафолат хатининг амал қилиш муддати яна бир йилга узайтирилиши мумкин.

Кафолат хати ички ишлар органи ёки консулик муассасаси томонидан ариза берувчига ёки унинг қонуний вакилига топширилади ёхуд почта орқали юборилади.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигига қабул қилиш Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонида мувофиқ ариза берувчи чет давлат фуқаролигидан чиққанлиги ҳақида ҳужжат тақдим этганидан кейин амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти миллий манфаатлардан келиб чиқиб, чет давлатларнинг фуқароларига ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга ушбу Қонуннинг 19 ва 20-моддалари талаблари қўлланилмаган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг фуқаролигини бериши мумкин.

Ички ишлар органлари зиммаларига юклатилган асосий вазифалари ва фаолият йўналишларига оид қонунлар ижросини таъминлашда ҳуқуқий таҳлил ва баҳолаш натижаларидан объектив, ҳолис ҳамда тизимли фойдаланиш орқали унинг ижросиси бўлган субъектларни турли кўринишдаги интизомий, маъмурий ва жиноий қилмишлар содир этишнинг олдини олишга, қолаверса уларнинг руҳиятини, иш унуми ва ишга бўлган муносабатини юксалтиришга имкон беради.

